

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 3
ISSUE 2

2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

TOSHKENT - 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2023-2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Muhammadiyev Ahadjon
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиулина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мухаммадиев Ахаджон
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Gulal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhammadiyev Akhadjon**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

ALISHER NAVOIYNING 582 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 582 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 582nd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литература Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

1. **Osman Fikri Sertkaya**
ALİ ŞİR NEVÂ'Î'NİN TÜRK DÜNYASINA TESİRİ.....10
2. **Афтондил Эркинов**
ЎЗБЕКИСТОНЛИК РОМАН-ГЕРМАН ФИЛОЛОГИЯСИ МУТАХАССИСЛАРИ –
ХОРИЖИЙ НАВОИЙШУНОСЛИК ИЛК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ.....16
3. **Zebo Yaxshiyeva**
NAVOIY VA INGLIZ ADIBLARI IJODIDA AMIR TEMUR OBRAZI TALQINLARI.....25

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

4. **Usmon Qobilov**
ALISHER NAVOIY “BADOYI’ UL-BIDOYA” DEVONIDA NUBUVVAT MASALASI VA
MASIH OBRAZI TALQINI.....30
5. **Jumagul Suvonova**
ABADIYATNING BESH DOVONI41
6. **Abdurayim Turobov**
KIM MUHABBAT BIRLA TUZGAYLAR NAVO (“LISON UT-TAYR” TAHLILI
MISOLIDA).....49

MA’RIFAT YOG’DUSI

7. **Ahadjon Muhammadiyev**
NAVOIY MA’RIFATINI ANGLASH.....57
8. **Toji Norov**
ALISHER NAVOIY IJODIDA BORLIQ MASALASINING FALSAFIY TALQINI.....66

NAVOIY POETIKASI

9. **Dilnoza Buronova**
MUMTOZ ADABIYOTDA BADIY USLUBNING NAMOYON BO’LISHI.....91

ASLIYAT UMMONI

10. **Saidbek Boltaboyev**
O’G’UZ YURTLARIDA YOZILGAN NAVOIY LUG’ATLARI VA NAVOIY
ASARLARINING O’G’UZCHAGA O’GIRILISHI.....97
11. **Mariya Sabtelni**
XVI ASRNING BOSHIDA MARKAZIY OSIYODA SAN’AT VA SIYOSAT. Ingliz tilidan
Gulandom Yo’ldosheva tarjimasini.....110

ILM, OLAM VA OLIM

12. **Akbarxon Asrorov, Mardon Boltayev**
UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON
VALIXO’JAYEV TALQINIDA.....117

13. **Dilshoda Hasanova**
AKADEMIK BOTIRXON VALIXO‘JAYEVNING XAMSACHILIK AN‘ANASI VA NAVOIY “XAMSA”SIGA DOIR QARASHLARI TAHLILI.....122
14. **Гулабза Қаршиева**
АЛИШЕР НАВОЙНИНГ “ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ДОСТОНИ ҒОЯЛАРИНИНГ МИНИАТЮРА АСАРЛАРИДАГИ ТАЛҚИНИ (ШАҲЗОДА БАДИУЗЗАМОН ҚЎЛЁЗМАСИ МИСОЛИДА).....131

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

15. **Насиба Очилова, Шоира Темирова**
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОЙ: КАК ЕГО ИДЕИ И ЦЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.....146

RETRO

16. **Ibrohim Haqqulov**
SOQIYNOMA – HAYOT VA SHODLIK MANZUMASI.....151

MA'RIFAT YOG'DUSI

Ahadjon MUHAMMADIYEV,
C.Ph.S., Associate Professor
Shahrisabz State Pedagogical Institute,
Dean of the Faculty of Languages,
E-mail: abduhadmuhammad@mail.ru

REALIZING NAVOI'S ENLIGHTENMENT

For citation: Ahadjon Muhammadiyev. REALIZING NAVOI'S ENLIGHTENMENT. Alisher Navoi. 2023, vol. 3, issue 2, pp.57-65

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8399796>

ANNOTATION

This article focuses on analysis and interpretation of ghazals. In the article, Alisher Navoi's ghazal as a ghostly praise is an object and has been interpreted in comparison with the verses and hadiths.

Keywords: Ghazal, composition, text, content, essence, praise ghazal, Quran, verse, hadith, idea, analysis, interpretation.

Ahadjon MUHAMMADIYEV,
f.f.n., dotsent
Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Tillar fakulteti dekani,
E-mail: abduhadmuhammad@mail.ru

NAVOIY MA'RIFATINI ANGLASH

ANNOTATSIYA

Maqolada g'azallar tahlili va talqiniga e'tibor qaratilgan. Alisher Navoiyning hamd g'azallari misrama-misra oyat va hadislariga qiyosan o'rganilgan.

Kalit so'zlar: g'azal, kompozitsiya, matn, mazmun, mohiyat, hamd g'azali, Qur'on, bayt, hadis, fikr, tahlil, tafsir.

Ахаджон МУХАММАДИЕВ,
к.ф.н., доцент
Шахрисабзский государственный
педагогический институт,
декан факультета языков,
E-mail: abduhadmuhammad@mail.ru

ПОНИМАНИЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ НАВОИ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу и интерпретации газелей. Хвалебные газели Алишера Навои изучаются стих за стихом в сравнении со аятами и хадисами.

Ключевые слова: газель, композиция, текст, содержание, суть, хвалебная газель, Коран, аят, хадис, мнение, анализ, интерпретация.

“Alisher Navoiy turk dunyosining mushtarak qadriyatidir. G‘arbdan Sharqqa qadar turkiy xalqlarning barchasi Navoiyni faxr ila “bizniki” deyishadi”, – deya e’tirof etgan edi Egey universiteti (Turkiya) professori Fikret Turkman. Darhaqiqat, Navoiy asarlaridagi g‘oyalar shu qadar ulkanki, u bir millat, bir mamlakat bag‘riga sig‘maydi. Shu sabab bugun Navoiy ijodi butun dunyo xalqlari nigohidadir.

2020-yil 19-oktabr kuni buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4865-sonli qarori qabul qilindi. Qarorda Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g‘oyalarning jahon tamaddunida tutgan o‘rnini hamda o‘sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarni tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug‘ shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ‘ib etish maqsad qilingan.

Qaror maqsadini amalga oshirish bo‘yicha mamlakatimizda juda katta ishlar tadrijiy amalga oshirilmoqda. Bizning mazkur maqolamiz ham shu maqsad yo‘lida xizmat qiladi degan umiddamiz. Dastlab Alisher Navoiy mansub bo‘lgan tariqat – Xoja Muhammad ibn Muhammad Sayyid Jaloliddin Bahovuddin Naqshband asos solgan, Markaziy Osiyo, Yaqin va O‘rta Sharq mamlakatlarida keng tarqalgan tariqat haqida ikki og‘iz so‘z.

Manbalarda keltirilishicha [Salohiy 2017; Sadridin Salim Buxoriy 1993; Bahouddin Naqshband 2015], Xoja Boboi Samosiy Bahovuddin Naqshbandning dunyoga kelishlarini oldindan bashorat etganlar va Naqshband dunyoga kelganlaridan so‘ng u zoti bobarakotning tarbiyalariga olganlar. Boboi Samosiydan so‘ng Bahovuddinni tarbiyalash u kishining shogirdlari Sayid Amir Kulol tomonidan davom ettiriladi. Bahovuddin Naqshband Sayid Amir Kulol ishoralari bilan yassaviy shayxlardan ham tarbiya olganlar. Xoja Abdulxoliq G‘ijduvoni esa Bahovudinning kamolga yetishlarida uvaysiy rahnamo vazifasini o‘taganlar.

Naqshbandiya ahli sunnat e’tiqodiga amal qiluvchi tariqat hisoblanadi. Tariqatning bosh shiori “dil ba yoru dast ba kor”dir. Nizomidin Mir Alisher Navoiy “G‘aroyib us-sig‘ar”da “Qanoat naqshining ifshosi va naqshbandiya tariqining adosi” sarlavhasi ostida mazkur tariqatga quyidagi tavsiflarni berganlar:

Qanoat tariqig‘a kir, ey ko‘ngul,
Ki xatm o‘lg‘ay oyini izzat sanga.
Desang shoh o‘lay yeru ko‘k basdurur,
Bu bir taxtu ul chatri rif‘at sanga.

[Navoiy 1998: 527].

Navoiyning ta’kidlaricha, agar inson izzatga erishish yo‘lini qidirsang, ko‘nglini qanoat ko‘chasiga kiritishi, boriga sabr qilish, chidamli va bardoshli bo‘lishi, tamadan tiyilishi lozim. Agar inson ko‘ngli shohlikni xohlasa, unga yer-u osmon kifoya. Yer – taxt, osmon – chatri rif‘at (yuqorilik chodiri, baxt iqbol)dir.

Fano sho‘lasida yoshur jismni,
Kerak bo‘lsa zarbaft xil‘at sanga.
Yetar lola butgan qiyo qullasi,
Murod o‘lsa gulgun hashmat sanga

[Navoiy G‘aroyib us-sig‘ar 1998: 528].

Navoiyning ta’riflaricha, shohona hayotu zarbof liboslarni istasang, jismingni fano (o‘tkinchilik) shu‘lasi bilan o‘rashing kifoya. Bordi-yu senga rang-barang hashamdorlik kerak bo‘lsa, lola o‘sgan qoya cho‘qqisi yetarlidir.

Erur bas arig‘ nuktau qon yoshing,
Duru la‘ldin zebu ziynat sanga

[Navoiy 1998: 528]

Teran ma‘noli pokiza so‘zlarining-u pok muhabbatdan sizib chiqqan qon yoshlarning dur va la‘l kabi qimmatbaho toshlar bilan ziynatlanmog‘ingdan afzalroqdir.

E‘tibor berilsa, Navoiy moddiy olam bilan ma‘naviy (qanoat) olam ashyolarini tashbih vositasi orqali mohirona qiyos etadi. Insonni har qanday holda ham qanoatli bo‘lishga, boriga shukr etishga chaqiradi. Bilamizki, Naqshbandiya tariqati zohiran ko‘zga tashlanadigan xatti-harakatlardan yiroq bo‘lib, suhbatga kuchli e‘tibor beradi. Bu tariqatning Xoja Abdulxoliq G‘ijduvoniylab ishlab chiqqan va Xoja Bahovuddin mukammallashtirgan asosiy tamoyillari mavjud. Bular: hush dar dam, nazar bar qadam, Safar dar vatan, xilvat dar anjuman, yod kard, bozgasht, nigohdosht, yoddosht, vuqufi zamon, vuqufi adadiy, vuqufi qalbiy.

Naqshbandiya tariqati ta‘rif, tavsif etilgan bu she‘rda Navoiy yuqorida sanab o‘tilgan tamoyillardan ayrimlarini quyidagicha sharhlagan:

Desang xilvatim anjuman bo‘lmasun,
Kerak anjuman ichra xilvat sanga

[Navoiy 1998: 528].

Bayt yuqoridagi tamoyillardan – “xilvat dar anjuman” haqidadir. Unga ko‘ra, zohiran xalq bilan, botinan Haq yodi bilan birga bo‘lish nazarda tutiladi. Solik jamiyat hayotiga faol qatnashadi. Xalqqa aralashib, hayot talablarini bajaradi. Shuning bilan birga qalbining doimo Alloh huzurida ekanini his etib turadi.

Vatan ichra sokin bo‘lub soyir o‘l,
Safardin agar bo‘lsa mehnat sanga [Navoiy 1998: 528].

Bu “safir dar vatan” tamoyilidir. Unga ko‘ra, solik yomon axloqdan yaxshi xulqqa vatani, ya‘ni vujudini tarbiyalab sayr qilishidir. U bir piri komil (ustoz) topguniga qadar jismonan sayohat qilishi lozim. Bu tamoyil irodani chiniqtirishda birin-ketin martabalarni bosib o‘tishni bildiradi.

Nazarni qadamdan yiroq solmag‘il,
Bu yo‘l azmi gar bo‘lsa rag‘bat sanga.

[Navoiy 1998: 528].

Agar naqshbandiya tariqati sening maqsad-u muddaong bo‘lsa, nazarni qadamdan yiroqqa tashlama. Boshqacha aytganda, bu “nazar bar qadam” tamoyilidir. Uning mazmuni shuki, solik qayerda bo‘lishidan qat‘iy nazar, yurayotganida oyoq uchiga qarab yurishi kerak. Toki zohir-u botin ko‘zi nopok narsalarni ko‘rmasin. Bu tamoyil kamtar bo‘lish, chalg‘imaslik va hayo chegarasida tura olish kabilarni o‘zida mujassam etgan.

Damingdin yiroq tutmag‘il hushni,
Ki yuzlanmagay har dam ofat sanga

[Navoiy 1998: 528].

Baytda “hush dar dam” tamoyili tahlil etilmoqda. “Hush” – aql, “dam” – nafas ekanini inobatga olsak, undan shunday ma‘no anglashiladi: olinayotgan har bir nafasda solik hushyor turishi lozim. G‘aflatga qolmaslik, har nafasda Yaratganni yodda saqlashlik lozim. Qachonki, solik Allohni har nafasda yod etar ekan, albatta, Alloh ham uni unutmaydi. Allohning unutmasligi esa ofiyat garovidir. Bunday kishiga esa hech qachon ofat yuzlanmaydi.

Bu to‘rt ish bila rub‘i maskun aro,
Cholinmoq ne tong ko‘si davlat sanga

[Navoiy 1998: 528].

“Xilvat dar anjuman”, “safir dar vatan”, “nazar bar qadam”, “hush dar dam” – bu to‘rt ish, to‘rt tamoyilni shior qilgan kishi yer yuzining barcha davlatini egallagandek, deydilar Navoiy. O‘zlarining ham naqshbandiya tariqatiga mansubliklarini maqta‘da quyidagicha izhor etadilar:

Bu ohang ila bo‘lg‘asen naqshband,
Navoiy agar yetsa navbat sanga [Navoiy 1998: 528].

Darhaqiqat, Nizomiddin Navoiy ham XV asrda tariqatning Xuroson, Hindiston va boshqa islom olami bo‘ylab tarqalishida munosib hissa qo‘shgan Nuriddin Abdurahmon Jomiy singari

o‘zlarining qator asarlari – “Nasoyim ul-muhabbat” [Navoiy 2011], “Hayrat ul-abror” [Navoiy 1991] va boshqa dostonlari, she‘riyatida naqshbandiya tariqati qonun-qoidalarini tahlil va talqin etdilar. Shuningdek, bu tariqatning ommalashuvida o‘zlarining munosib ulushlarini qo‘shdilar.

Bilamizki, Alisher Navoiyning diniy-falsafiy qarashlari uning hamd g‘azallarida yaqqol aks etgan. Shoirning hamd g‘azallarini o‘rganar ekanmiz, uning nafaqat dunyoviy, balki diniy bilimlarning ham mohir ustasi ekanini anglaymiz. Navoiyning ayni hamd va na‘t g‘azallari jamiyatdagi komil insonlarni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xullas, maqolamiz shu mavzuda bahs yuritadi. “Favoid ul-kibar” devoni tarkibiga kiruvchi hamd g‘azal quyidagi bayt bilan boshlanadi:

Ey, yetti manzar tarhig‘a me‘mori Sun‘ungdin bino,
Masnu‘lar foni, vale maslub Soni‘din fano [Navoiy 1990: 5].

Yetti qavat osmonning (yetti manzar) bino qilinishi (tarhi) Sening me‘mori sun‘ingdan – yaratuvchilik qudratingdan bino bo‘lgan. Bu haqda Qur‘oni karimning ko‘plab oyatlarida aniq ma‘lumotlar kelgan. Jumladan, Mulk surasining 3-oyatida shunday deyiladi: “(U) yetti osmonni qatma-qat qilib yaratgan Zotdir” [Qur‘on 2016: 562].

Masnu‘lar – Yaratgan tomonidan ijod qilinganlar foni – o‘tkinchi. Biroq foniylilik Sone‘dan – Allohdan maslubdir (ajratilgan). Masnu‘ning – har bir jonning foniyligi Qur‘oni karimning “Oli Imron” surasi 185-oyatida, “Anbiyo” surasi 35-oyatida, “Ankabut” surasi 57-oyatlarida o‘z tasdig‘ini topgan [Qur‘on 2016: 74, 324, 403]. Unga ko‘ra, har bir jon o‘limni totguvchidir. Demak, Alisher Navoiyning “Masnu‘lar foni” jumlasining masdari yuqoridagi oyatlardir, deb xulosa qilish maqsadga muvofiqroq, nazarimizda.

Chekmay malak lutfung kuni juz zikr ila tasbih uni
Odam debon qahring tuni har dam “zolanmo Robbano”.

Sen lutf qiladigan kunda malaklar (farishtalar) zikr va tasbihdan o‘zgasini tilga olmaydilar. Qahring tunida (Odam va Havvoni qilgan gunohlari sabab jannatdan tushirish chog‘ida) Odam “Robbano zolanmo” – ey Robbimiz, biz o‘z-o‘zimizga zulm qildik, deya o‘zlarining gunohkor ekanliklarini e‘tirof etgan.

Sharq mumtoz shoirlari ijodida «zolanmo Robbano» iborasi tez-tez ko‘zga tashlanadi. Bu ibora Qur‘on oyatining bir qismidir. Faqat, shuni alohida ta‘kidlash kerakki, Qur‘onda “zolanmo Robbano” tarzida emas “Robbano zolanmo” tarzida ifodalangan. Shoirlarimiz esa vazn va qofiya talabiga ko‘ra bu ikki kalimani o‘rnini almashtirib qo‘llaganlar. Biroq bu almashtirishda ma‘no zarar topmasligini alohida ta‘kidlash lozim.

Xullas, A‘rof surasidagi 23-oyatning muayyan bo‘lagi – «Robbano zolanmo»ni keltirish orqali tazmin vositasida o‘quvchi ongida muqobil manzara – Odam va Havvoning ta‘qiqlangan ishni sodir etib jannatdan tushirilganlari va shu munosabat bilan Robbilariga qilgan duolari gavalantirilgan: “Ikkisi aytdilar: “Ey Robbimiz! biz o‘zimizga o‘zimiz zulm qildik. Agar bizni kechirmasang va bizga rahm qilmasang, biz, albatta, ziyon ko‘ruvchilardan bo‘lib qolurmiz” [Qur‘on 2016: 153].

Hamdingg‘a har ko‘tah nazar ham gungu lol o‘lg‘ay magar,
Chunkim demish xoyrul bashar ul yerda “...la-uhsi sano”.

Baytning mazmuni: Sening hamding – maqtovingda har bir kaltabin (ko‘tah nazar) gung va lol bo‘lib qoladi. Chunki xoyrul bashar – basharning eng a‘losi o‘z so‘zida “...la uhsi sano” – Sening hamding, sanoingni sanab oxiriga yeta olmayman, – deya e‘tirof etgan.

Mazkur baytdagi Xoyrul bashar, albatta, Muhammad (s.a.v)dirlar. Yuqorida ta‘kidlaganimizdek, Sharq mumtoz shoirlari ijodida “...la uhsi sano” jumlasini ham tez-tez ko‘zga tashlanadi. Bu jumlaning asl masdari hadisandir. Hadisni “Sharhun-Navaviy Ali muslim” asarida Abu Hurayra (roziyallohu anhu) mo‘minlar onasi Oisha (roziyallohu anho)dan quyidagicha rivoyat qilgan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي نِعَمَكَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَذْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ [Yahyo ibn Sharofiddin Navaviy 2009: 151].

Ma‘nosi: Ey Allohim, Sening roziliging bilan g‘azabingdan, ofiyating ila uqubatingdan, Sen orqali (Sening vositangda) azobingdan panoh so‘rayman. **Senga aytilishi kerak bo‘lgan**

sanolarning hisobini bilmayman. Sen O‘z Zoting maqtovi haqida aytganingdek, hamd ayta olmayman.

Jinsi bashar yo‘q ogahing, xurshid xoki dargahing,
Ko‘k mahd aro tifi rahing yetti atou to‘rt ano.

Bu baytda ham Navoiy jinsi basharning Alloh hamdini ifoda etish borasida ojiz ekanini yana bir bor ta‘kidlamogda. Ya‘ni, inson jinsiga mansublar Sening Zoting sirlaridan to‘la ogoh emaslar. Insoniyat uchun buyuk hisoblangan bitmas-tuganmas energiyaga ega bo‘lgan quyosh ham Dargohing oldida xok (tuproq)ka tengdir. Boshqacha aytganda, Allohning nuri oldida quyoshning nuri tuproq kabi nursizdir. Inson ko‘zi bilan nuqsonini topib bo‘lmas [Qur‘on 2016: 562] darajadagi viqorli osmon(ko‘k) esa Sening yo‘lingda beshikka belangan go‘dakdek (haqir). Mazkur go‘dakka yetti qavat osmon – ota, to‘rt unsur – onadir.

Faqr ahli istab qurbating, ahli g‘ino ham toating,
Yetkanga dog‘i furqating ne faqr nofi‘, ne g‘ino.

Faqr ahli (kambag‘allar) Senga yetishishni, ahli g‘ino (boylar) ham o‘z mol-mulklari bilan Sening toatingda bo‘lishni xohlaydilar. Biroq Sening furqating (ajralish) dog‘i (olovi) kambag‘alni ham, boyni ham manfaatsiz bechora holga soladi.

Vaslingda ishrat xo‘b erur, ayshu tarab marg‘ub erur,
Sensiz manga matlub erur tanda alam, jonda ano.

Bu bayt ham mantiqan o‘zidan oldingi bayt mazmuninig davomidir. Ya‘ni Allohning vasliga yetish yaxshi, dilxush va yoqimlidir. Aksincha, Uning vaslidan mahrumlik – baxtsizlikdir. Shu sabab, Navoiy doimo Alloh yodi bilan bo‘lishni istaydi. Navoiyga ko‘ra, agar buning teskarisi bo‘lsa, tanni alam (og‘riq), jonni qiyinchilik (azob) qurshagani afzalroqdir.

Ishqingda bir devonalig‘, shavqingda bir farzonalig‘,
Ag‘yordin begonalig‘ aylab o‘zungga oshno.

Shunday ekan, Ishqing yo‘lida devonalikni, Ishtiyolingda oqil-u donolikni, ag‘yor (raqib)dan begonalikni nasib aylab, O‘zingga oshno qilgin.

Jurmu gunahlardin o‘tub, kelturma yuzga qo‘rqutub,
Lola agar sog‘ar tutub, musicha gar qilmish zino.

Havoyi nafsini yo‘lida qilgan aybu gunohlarimdan kech. Qiyomat kunida ularni yuzimga ro‘baro‘ qilgan holda meni qo‘rqitma. Hattoki, lola guli may to‘la qadah tutadi. Musichaning esa zinosi bor-ku.

Bordur Navoiy bekase, ishq ichra andoqkim xase,
Chun O‘rtading ani, base, Kuydurma do‘zaxda yano.

G‘azal yakunida Navoiy Parvardigori olamga o‘zining yolg‘iz, g‘arib va kimsasizligini izhor etarkan, Haq ishq yo‘lida xas kabi haqir ekanini tan oladi. Biroq shu haqir xas bir umr Sening ishqingda o‘rtandi – yondi. Shunday ekan, Sen uni do‘zaxing olovida kuydirmagin, deya iltijo qiladi.

“Favoyidul kibar”dagi yana bir hamd g‘azal quyidagi misralar bilan boshlanadi:

Ey, nechukkim, durni maxfiy asrabon Ummon aro,
Gavhari ishqini pinhon asrag‘an inson aro?! [Навоий 1990: 8].

G‘azal go‘zal tashbeh bilan – qimmatbaho durni dengiz qa‘riga maxfiy saqlaganidek, O‘z ishq gavharini inson qalbida pinhon tutgan Allohga hamd aytish bilan boshlangan. Zero, Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Ka‘baga boqib, dedilar: “Marhabo, ey Baytulloh! Sen naqadar ulug‘san, hurmating naqadar buyuk! Biroq mo‘minning hurmati Allohning huzurida sening hurmatingdan ham ulug‘roq. Alloh sendan faqat bitta narsani harom (hurmatli) qilgan bo‘lsa, mo‘mindan uchta narsani – qonini, molini va u haqda yomon gumonda bo‘lishni harom qildi” [Байхақий 1990: 234.] dedilar.

Baqara surasining 30-34-oyatlarida Alloh Insonni yaratishni iroda qilganini maloiklarga e‘lon qilishi haqida so‘z boradi. Shunda maloik olami yerda buzg‘unchilik qiladigan va bir-birini qonini to‘kadiganlarni yaratasanmi? Mana biz Senga tasbeh, hamd aytib, Seni ulug‘lab turibmiz, deganlarida Alloh ularning da‘volarini rad etdi va “Men siz bilmaganni bilaman”, – dedi.

Bu oyatlar mazmunidan shu narsa ayonki, Alloh insonni yaratishni iroda qilgan va unda, uning qalbida Navoiy aytgan gavhari Ishqini pinhon asragan.

Biz Navoiy ash'orining juda ko'p o'rinlarida inson qalbi ilohiy ishq jilva qiladigan muqaddas makon sifatida tasvirlanganini ko'ramiz. "Lison ut-tayr"da keltirilgan quyidagi baytlarda ham xuddi shu mazmun ifodalangan:

Ofarinishdin qilib inson g'araz,
Oni aylab xalq ichinda beivaz.
Ko'nglin oning maxzani irfon qilib,
Ul tilism ichra o'zni pinhon qilib,
Rozni maxfiy ganj o'lub bu turfa jism,
Sun'idin ul ganj hizfiza tilism,
Ham tilism ul maxzan uzra, ham omin,
Ofarin sun'ingga ey jon, ofarin [Navoiy 1996: 19].

Navoiy fikricha, Tangri taolo dunyoni inson tufayli bino etgan, chunki dunyoni yaratishdan maqsad Insonni yaratish edi. Chunki inson Allohning yerdagi xalifasi, inson qalbida ilohiy irfon xazinasi tilsim qilingan. Inson shu xazinaga posbon. Agar kishi ana shu tilsimotni ocholsa, o'zligini anglasa, u buyuklik sari qadam quyadi. Shunday qilib, komillik – o'zligini va o'z Robbini anglashdan iborat [Muhiddinov 2005: 22].

Chunki insonni bu gavhar birla aylab bahramand,
Sarfarozi aylab maloyik xayli birla jon aro [Navoiy 1990: 8].

Ta'kidlaganimizdek, Alloh inson qalbiga ishq gavharini, imonni jo etgani uchun ham uni (insonni) maloyik xayli (guruhi, to'dasi), qatorida, (balki undan ham balandroq maqom bilan) sarfarozi etdi, ulug'ladi.

Allamal insong'a chun aylab musharraf yer berib,
Taxti johu ishrat uzra ravzai rizvon aro [Navoiy 1990: 8].

Bayt avvalida Qur'oni karimdagi Alaq surasining 5-oyatiga ishora bor. Oyat ma'nosi quyidagicha: "U insonga bilmagan narsasini bildirdi" [Shayx Abdulaziz Mansur 2016: 597].

Baytning mazmuni esa quyidagicha: Alloh allamal insonni – bilmagan narsasi o'rgatilgan zotni, ya'ni Odamni sharaflab, unga jannat bog'i (rizvon) uzra johu ishrat (buyuklik va dilxushlik) taxtidan joy berdi.

Bu haqda Qur'onda shunday deyilgan: Mazmuni: Biz yana aytdik: "Ey odam, sen va jufting (Havvo) jannatda yashangiz va xohlagan joylaringizda undan (ne'matlaridan) bemalol tanovul qilingiz. Faqat mana bu daraxtga yaqinlashmangiz, (aks holda) zolimlardan bo'lib qolursiz" [Shayx Abdulaziz Mansur 2016: 6].

Uylakim, taxt ahlig'a dushmandin o'lmaydur guzir,
Ul xalifa birla dushmanlig' solib shayton aro [Navoiy 1990: 8].

Navoiy bu baytda odam va shayton timsollarini bir-biriga qarama-qarshi qo'ygan holda tazodning go'zal namunasi yaratgan. Albatta, taxt ahliga (jannat taxtini egallagan odam atoga) dushmandan omon qolish iloji topilmadi. Chunki odamni yaratgan Alloh uni shayton bilan ochiq-oydin dushman qilib qo'ygan edi-da. Bu dushmanlik odam yaratilgan kundan boshlangan.

Baqara surasining 34-oyatida bu haqda batafsil so'z yuritiladi. Unda aytilishicha, Alloh odamni yaratgach, maloiklarni unga sajda qilishga buyurgan. Barcha maloik Alloh amriga muvofiq sajda qildilar. Birgina Iblis takabburlik qildi va Allohning amriga itoat etmadi va kofirlardan bo'ldi.

Makridin xorij qilib, mulki dinu aylab nasib,
Qarnlar sargashtayu o'vorlig' davron aro [Navoiy 1990: 8].

G'azalni diqqat bilan o'qigan o'quvchi baytlar mazmun mundarijasining tadrijiy takomillashib borayotganini anglashi qiyin emas. Yuqoridagi baytda Navoiy odam va shayton o'rtasida adovat paydo bo'lgani haqida so'z yuritgan edi. Bu baytda esa ana shu adovat sabab Odamning jannatdan chiqarilgani, asrlar mobaynida (o'z jufti Havvoni izlab) yer yuzida sarson-u sargardon o'vora bo'lgani tasvirlangan.

Demak, oxir-oqibat bu dushmanlik odamni jannatdan chiqishiga sabab bo'lgan. Bu haqdagi oyatlarni o'rganishda davom etamiz: Mazmuni: Bas, Shayton ikkisini (vasvasa bilan) undan chalg'itib, turgan joylaridan (jannatdan) chiqardi. Biz (ularg) aytdik: "Bir-biringizga (kelajak zurriyotingiz bilan o'zaro) dushman holingizda (yerga) tushingiz! Ma'lum vaqtgacha (ajal

yetguncha), sizlar uchun yerda qaror topish va (undan) foydalanish(bordir)” [Шайх Абдулазиз Мансур 2016: 6.].

Baytning birinchi misrasida “mulki dinu aylab nasib” jumlasini keltirilgan. Alloh Odam va Havvoni jannatdan chiqargani bilan ularni mardud qilmadi. Balki gunohlariga yarasha jazo berdi. Shu bilan birga din (hidoyat) mulkini unga nasib etdi. Tavba qilish imkonini berdi. Navoiyning bu jumlasini mazmuni quyidagi oyatda o‘z aksini topgan: Mazmuni: “U yerdan (jannatdan) hammangiz tushingiz”, dedik. Bas, sizlarga Mendan hidoyat kelganda, hidoyatinga ergashganlarga xavf yo‘qdir va ular tashvish ham chekmaydilar” [Shayx Abdulaziz Mansur 2016: 7].

G‘urbat-u yolgu‘zlug‘-u mahzunlug‘-u hasrat bila

Har zamon yuz ming balo ichra solib hijron aro [Navoiy 1990: 8].

Inson jannatdan yerga tushirilgach, g‘urbat ichra qoldi. Chunki oshiyonidan (jannatdan) haydalgan edi. Yolg‘izlikda azob chekti, chunki Havvodan ayrilgan edi. Mahzunlig-u hasrat o‘tida yondi, chunki mudhish gunohni sodir etgan edi. Bularning barchasi uni hijron changali ichra yuz ming balolarga giriftor qildi.

Buylar chun rad aylagandin so‘ng yana aylab qabul,

Voli aylab olam otlig‘ kulbai ahzon aro [Navoiy 1990: 9].

Navoiyning tasvirlashicha, Alloh odamni rad aylagandan so‘ng, ya‘ni jannatdan chiqargandan keyin, uning tavbasini qabul qilgan va olam deb atalmish “kulbai ahzon”ga (g‘am kulbasiga – dunyoga) uni – odamni voliy qilgan.

Bu haqda Qur‘onda shunday deyiladi: Mazmuni: Bas, Odam Robbidan (tavbaga doir) kalimalarni qabul qilganidan so‘ng (Alloh) uning tavbasini ijobat etdi. Albatta, U Tavvob (tavbani qabul qiluvchi) va Rahim (rahimli)dir [Shayx Abdulaziz Mansur 2016: 6].

“Odam Robbidan (tavbaga doir) kalimalarni qabul qilganidan so‘ng” jumlasini qanday tushunish kerak? Bu borada mashhur mufassir ibni Kasir o‘z kitoblarida A‘rof surasining 23-oyatini tafsir sifatida keltiradilar. Ya‘ni, Ikkisi aytdilar: “Ey Robbimiz! biz o‘zimizga (o‘zimiz) zulm qildik. Agar bizni kechirmasang va birga rahm qilmasang, biz, albatta, ziyon ko‘ruvchilardan bo‘lib qolurmiz”. (Alloh) dedi: “Biringiz-biringizga (zurriyotlaringiz o‘zaro) nisbatan dushman bo‘lgan holingizda (jannatdan) tushingiz! Sizlar uchun (ma‘lum) vaqt (ajalingiz yetguncha) yerda qaror topish va foydalanish (bordir)” [Shayx Abdulaziz Mansur 2016: 6].

Demak, inson o‘z Robbisidan anashu so‘zlarni qabul qilgan holda Navoiy tavsif etgan “kulbai ahzon”ga tushgan va unda yashay boshlagan.

Bu qabul-u rad aro hikmatni kimsa anglamoq

Xayli inson ichra sig‘mas hayyiz imkon aro [Navoiy 1990: 9].

Bayt ma‘nosi shuki, har bir inson otasi Odamning jannatdan quvilishi va shuning bilan birga u tomonidan qilingan tavbaning qabul qilinishidek ulkan hikmatni to‘la anglashi lozim. U shu qadar buyuk hikmatki, uning makonlarga sig‘ish imkoni yo‘q. Boshqacha aytganda, inson tavbasining qabul etilishi behad ulug‘ in‘omdir. Har bir inson buni yaxshi anglashi kerak.

Ey Navoiy, sen chu qulsen, qullug‘ungni yaxshi bil,

Fikrating raxshig‘a javlon berma bu maydon aro [Navoiy 1990: 9].

G‘azal maqta‘si yuqoridagi tadrijiy va ma‘rifiy fikrlar silsilasining go‘zal xulosasi – zubdasi sifatida namoyon bo‘lgan. Ey Navoiy, o‘y va xayollaring otini tezlab, bu makon (kurrayi zamin) uzra unga ko‘p ham erk beraverma. Chunki sen Allohning bandasi – qulisan. Qulligingni yaxshi bil, angla. Navoiyning xulosasi shu: inson o‘zining banda ekanini anlashi, yaxshi bilishi, hidoyat dasturi sari evrilishi kerak.

Sharqda inson tarbiyasiga oid katta tajriba va adabiy-falsafiy meros mavjud. Bu ulkan hikmatlar xazinasidan hali yetarlicha foydalanayotganimiz yo‘q. Bizda qadimdan tarbiyaga juda katta e‘tibor berilgan. Iymon-e‘tiqodli, hikmati baland, saxiy, muruvvatli odamlar namuna qilib ko‘rsatilgan. Alisher Navoiy yetuk jamiyatshunos olim va tadbirli davlat arbobi bo‘libgina qolmay, u o‘z davrining Ubaydulloh Xoja Ahror Vali, Abdurahmon Jomiy kabi yirik mutasavviflari nazariga tushgan va ularning e‘tiborlarini qozona olgan (bu esa oson ish emas edi) faylasuf ijodkor ham edi. Qolaversa, Navoiy ham XV asrda tariqatning Xuroson, Hindiston va boshqa islom olami bo‘ylab tarqalishida munosib hissa qo‘shgan Nuriddin Abdurahmon Jomiy singari o‘zlarining qator asarlari

– “Nasoyim ul-muhabbat” [Navoiy 2011], “Hayrat ul-abror” [Navoiy 1991] va boshqa dostonlari, she’riyatida naqshbandiya tariqati qonun-qoidalarini tahlil va talqin etgan. Shuningdek, bu tariqatning ommalashuvida o‘zining munosib ulushini qo‘shgan.

Alisher Navoiy ijodida, ayniqsa, uning hamd g‘azallarida inson haqidagi tushunchalar islomiy aqidalar negizida shakllangan. Shu bois biz Qur’oni karim va Hadisi sharifda bu haqida bildirilgan fikrlarga murojaat qilishga majburlamiz.

“Favoyid ul-kibar” devoni tarkibiga kiritilgan mazkur hamd g‘azalda insonning Alloh tomonidan yaratilgani, Odamning qalbiga Alloh O‘z ishq gavharini joylab, uni ulug‘lik hullasiga o‘ragani, Odam va Havvoning jannatda nash‘u namo etishlari, so‘ng Shaytonning makriga uchrab jannatdan chiqarilgani va yerga tushib hayot kechira boshlagani kabi voqeliklar badiiy aks ettirilgan. Bir so‘z bilan aytganda inson o‘z mohiyati, asliyatini anglashi g‘oyasi ilgari surilgan.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Navoiyning mazkur hamd g‘azali mazmun mundarijasiga ko‘ra Qur’oni karimdagi “Baqara” surasining 30-oyatidan, toki 38-oyatigacha qamrab olgan. Boshqacha aytganda, mazkur oyatlarning she’riy sharhidan iboratdir. Navoiyning ma’rifiy mavzudagi ash’orida islomiy aqidalarga qat’iy amal qilingani holda inson ta’riflanar ekan, uning iymonli bo‘lishi, o‘zini, o‘z Robbisini anglashi zarurligi haqida ta’kidlanadi.

Alisher Navoiy hayoti va ijodiy faoliyati, merosini o‘rganish va anglashga intilish hamisha davom etib kelgan. XXI asrda Navoiy ijodiga yanada ko‘proq ehtiyoj tug‘ilishi tabiiy. Chunki hozir insonning aqliy taraqqiyoti beqiyos darajada bo‘lsa-da, insoniyat ma’naviy kamolot jihatidan hali juda ham oldinga bormagani, Navoiy ma’naviy cho‘qqisidan qararak, yaqqol ko‘zga tashlanadi. Shuning uchun Navoiyga qayta-qayta murojaat etish, uning olamini chuqurroq kashf etish hamisha ahamiyatlidir.

Navoiy bir xalq yoki bir millatning dardini kuylamadi. Uning asarlarida bani bashar dardi qalamga olingan. Olam ahlining muammolari tahlil va talqin etilgan. Navoiyning deyarli barcha asarlarida odam bolalarining baxtli yashash yo‘llari axtariladi va ularning asosli yechimi ko‘rsatib o‘tiladi. Zero, shoir to‘g‘ri ta’kidlaganidek:

Olam ahli bilingizkim ish emasdur dushmonliq,
Yor o‘lung bir-biringizgakim, erur yorlik ish...

Navoiy ijodi umri boqiyligining yana bir siri shundaki, u inson muammolari yechimini izlarkan asl manbaga – Qur’on va hadislar mazmuniga murojaat etadi. Hatto o‘z asarlariga Qur’on uslubini ko‘chirib, asar ta’sirchanligini bir necha karra yuksaltiradi. Demak, Navoiy asarlari ilohiy manbalardan quvvatlangan, degan to‘xtam – uning asarlariga nisbatan aytilgan eng qisqa va to‘g‘ri ta’rifdir.

Ta’kidladikki, Navoiy ijodi Navoiydan keyingi barcha asrlarda bardavom o‘rganib kelindi. Xuddi shuningdek, o‘tgan asrimiz ham (ayrim noxolisliklarga yo‘l qo‘yilgan bo‘lsa-da) Navoiy ijodini, aytish kerakki, juda keng ko‘lamda o‘rgangan asr sifatida tarixda muhrlanib qoldi.

Xuddi shu ma’noda biz ham Navoiy qalamiga mansub asarlarning ayrim qirralarini Navoiy asliyatiga yaqinroq tahlil va talqin etishga. Uning ijodidagi hamd, na’t va ma’rifiy mavzulardagi g‘azallarini asl manbalarga qiyosan o‘rganishga intildik. O‘ylaymizki, Navoiy ijodiga bag‘ishlangan bu kabi talqinlar davom etadi.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. Yigirma jildlik, O‘n yettinchi jild. Nasoyim ul-muhabbat. – Toshkent: Fan, 2001.
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. Yigirma jildlik, oltinchi jild. Favoyid ul-kibar. – Toshkent: Fan, 1990.
3. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. Yigirma jildlik, yettinchi jild. Hayrat ul-abror. – Toshkent: Fan, 1991.
4. Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat malohati. – Toshkent: Sharq, 1999.
5. Hojiahmedov A. O‘zbek aruzi lug‘ati. – Toshkent: Sharq, 1998.
6. Muhiddinov M.Q. Komil inson – adabiyot ideali. – Toshkent: Ma’naviyat, 2005.

7. Rodmart A. Hofiz g‘azallarida Qur‘on ta‘siri // Sino. – Toshkent, 2002.- №5.
8. Yahyo ibn Sharofiddin Navaviy. Sharhun-Navaviy Ali muslim. 4 jildlik, to‘rtinchi jild. – Bayrut: 2009.
9. Алишер Навоий. Бадойиъ ул-бидоя. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик, биринчи том. –Тошкент: Фан, 1987. – 724 б. 2.
10. Алишер Навоий. Лисон ут-тайр. Йигирма томлик, ўн иккинчи том. – Тошкент: Фан, 1996. – 326 б.
11. Веселовский А.Н. Проблемы исторической поэтики литератур Востока. – Москва: Наука, 1988. – 311 ст.
12. Имом Байҳақий. Шуъабул-иймон. Байрут: Дарул кутубил илмийя, 1990 йил. – 342.
13. Шайх Абдулазиз Мансур. Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. – Тошкент: Тошкент ислом университети, 2016. – 624 б.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000